

И.В. Александров
член Национального союза
журналистов Украины
г. Житомир

НАСАЖДЕНИЕ ОРГАНАМИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ОБНОВЛЕНЧЕСКОГО РАСКОЛА В ВОЛЫНСКОЙ ЕПАРХИИ 1922—1926 гг.

В предлагаемой работе проводится описание процесса насаждения советской властью обновленческого раскола в Волынской епархии с 1922 по 1926 гг. История разделения внутри церкви является одной из самых неизученных тем в новейшей истории Русской Православной Церкви на Волыни. Работа над темой затруднена тем, что очень мало сохранилось церковных документов 20-х гг. В основном пришлось опираться на советские документы. Несмотря на узость источниковой базы, нам удалось осуществить задуманное.

В начале 1922 г. советская власть развернула кампанию по изъятию церковных ценностей, в ходе которой в Житомире были осуждены три самых авторитетных священника и правящий епископ Аверкий (Кедров). Пока шел суд над “черносотенным духовенством”, сотрудники Волынского ГПУ секретно вступили в переговоры со священником Константином Лебедевым, который дал свое согласие “на организацию ячейки /жив. церкви/” пообещав аккуратно докладывать в ГПУ “о ходе организации ячейки /жив. церкви/” [1, 204].

27 октября 1922 г. “состоялось собрание духовенства, где ЛЕБЕДЕВЫМ был сделан доклад на тему “прогрессивное движение” /живой церкви/” [1, 204]. Неожиданно на съезде выяснилось, что в епархии уже образовалась некая группа “прогрессивного духовенства” со своим уставом, но не по инициативе ГПУ. Священник К. Лебедев не растерялся: “Вы свой выработанный устав можете положить под сукно...” — был его ответ. Однако “группа прогрессивного духовенства” г. Житомира 23 ноября 1922 г. провела своё первое официальное собрание для принятия устава [2, 21]. 6 декабря 1922 г. губисполком принял их устав для регистрации. Изучение устава показывает, что в нем идёт речь о частной организации, деятельность которой должна была распространяться только на город. В нем встречается целый ряд характерных обновленческих идей. По требованию заведомо НКВД Украины по отделению церкви от государства И. Сухоплюева их заставили изменить свой устав, взяв за основу “устав “Жив. Церкви”, уже зарегистрированный ликвид-

комом при НКВД 13 января 1923 г. [3, 6] 31 апреля 1923 г. устав был зарегистрирован [2, 22]. Надо полагать, что по инициативе ГПУ от епархии была направлена делегация от Волынской епархии для участия в работе Второго Поместного Собора РПЦ (29 апреля – 9 мая 1923), вошедшего в историю, как обновленческий. Делегация состояла из пяти человек: трое были сторонниками обновленчества, двое – его противниками [3, 112]. На съезде епископ Коростенский, викарий Волынской епархии Леонтий (Матусевич) выступил против брачного епископата [4, 284] и не подписал акт о низложении Патриарха Тихона [5, 811].

Прошедший собор оживил деятельность житомирских сторонников обновленчества. В июле 1923 г. “группа прогрессивного духовенства и мирян” провела свой съезд. Цель съезда – слияние “прогрессивной группы” с группой “Живой церкви”. Для поддержки житомирских “живистов” приехали “живисты” из Киева и даже протоиерей Шаповалов из Москвы. В итоге они “сумели провести свою линию. Прогрессисты... вынесли постановление о том, что Ж. Ц. вполне православная... и вступление в группу Живая Церковь вполне допустимо” [6, 14]. Документ показывает, в чём заключалось противоречие между двумя группами. Оказывается, житомирское прогрессивное духовенство сомневалось в православности “Живой церкви”, а, значит, и возможности объединения с ней.

В первых числах августа 1923 г. в Житомире прошёл епархиальный съезд духовенства и мирян. Официально он был посвящён результатам обновленческого собора в Москве. Но на деле организаторы преследовали прежнюю цель. – реабилитировать в глазах духовенства епархии “Живую церковь” и принудить съезд принять за основу её программу реформ в православной церкви. Если учесть это, то становится понятно, почему все доклады съезда были только на одну тему – о необходимости принять платформу “Живой церкви”. Наконец, президиум предложил резолюцию: признать обновление церкви необходимым, а “Живую церковь” православной. На что мирянин Белихин заявил, что “Живая церковь” является филиалом ГПУ [3, 113]. Священник А. Гаврилюк добавил: “Ж. Ц. ... отбрасывает “небо” и устремляется на землю, на путь материализма” [3, 113]. На обвинения протоиерей К. Левитский ответил: “...задача Ж. Ц. – христианизировать жизнь, создать пролетарскую церковь, водрузить крест на красном знамени” [3, 113], что вызвало смех и недоумение. Разгром “живоцерковников” завершил представитель “липковцев” поднявший на смех председателя съезда Лехницкого. Работа съезда была сорвана.

23 августа 1923 г. из тюрьмы досрочно освобождают епископа Аверкия (Кедрова). Какую повёл политику владыка в создавшихся

условиях? В документе ГПУ имеется такая запись: “последние (т.е. тихоновцы. — Авт.) во главе с архиепископом Аверкием постепенно вступали с отдельными группами в соглашение и в ноябре п/г (1923 г., документ написан в 1924 г. — Авт.) представляли собой довольно крепкую спаянную единицу” [7, 92]. Под “группами” имеются ввиду “Живая церковь” и “прогрессивное духовенство”. Именно с ними тихоновцы приходили к некоему компромису и соглашению. Из этого видно, что владыка повёл политику объединения епархии, сохранения её от развала на партийные группировки.

Лидеры “Живой церкви” и “прогрессисты” не пользовались авторитетом в епархии, особенно в Житомире. К тому же эти группы не вели войны против “тихоновцев”, что раздражало Губернский ликвидком [3, 72]. Было предложено создать “настоящих обновленцев”, т.е. готовых драться с “тихоновцами”. Для этого ГПУ должно было заставить епископа Аверкия созвать епархиальный съезд. А ликвидком, вместе с ГПУ, приняв необходимые меры, не допустить на съезде самых энергичных экзархистов, чтобы “потом, при вновь образовавшейся, желательной для нас (т.е. ГПУ — Авт.) группе настоящих обновленцев, между представителями тех и последних получилась грызня, и тем самым духовенство потеряло бы всякий авторитет среди верующей массы” [3, 72]. В конце декабря 1923 г. сотруднику Волынского ГПУ удалось добиться согласия от епископа Аверкия на созыв нового епархиального съезда [7, 92]. В январе 1924 г. епархиальный съезд заверил советскую власть в своей лояльности [8, 257]. ГПУ утверждало, что “вопрос об обновлении церкви на Волыни разрешился в положительном смысле” [7, 92]. Но съезд не принял решения о подчинении обновленческому Харьковскому синоду. Следовательно, ГПУ, ведя переговоры, сумело добиться от епископа Аверкия поддержки обновленческих групп. 6-7 февраля 1924 г. пленум Волынского епархиального управления принял судьбоносное постановление: “Признать Временный Всеукраинский Священный Синод высшим органом Управления православной Церковью на Украине до Собора” [8, 260об.]. С формальной точки зрения это постановление можно рассматривать как уход епархии и владыки Аверкия в обновленческий раскол. Но, скорее всего, это был некий компромисс.

Решения пленума объективно способствовали распространению раскола в Волынской епархии. “С Марта месяца текущего года замечается усиленный рост и влияние обновленческого движения на Волыни, большинство благочинных округов проводит обновление в жизнь”, — писалось в документах НКВД [7, 92]. Большевики не ставили своей целью реальное укрепление одной из группировок, им нужно было рас-

цеплять церковь на партии и стравливать их. Для этой самой “грызни” освобождают протоиерея Аркадия Остальского, яркого противника обновленчества [8, 265]. Он являлся создателем Житомирского благотворительного Свято-Николаевского братства, ставшего оплотом всех сторонников патриарха Тихона в Житомире. Отец Аркадий официально подчинился епархиальному управлению, но фактически продолжил борьбу, “укрываясь под флагом обновленчества” [8, 265]. Под его влиянием из Епархиального управления вышел авторитетный в городе протоиерей Ю. Красицкий. Тайная война между двумя группировками усилилась. Вскоре выехал в Москву протоиерей А. Остальский, для принятия монашества и возведения в сан епископа, чтобы, вернувшись в Житомир, возглавить “тихоновцев”. Владыка Аверкий в апреле 1924 г. тоже срочно выехал в Москву “для выяснения вопроса о состоянии церкви в настоящее время” [7, 94]. Оценивая сложившуюся ситуацию в Волынской епархии, ГПУ сделало вывод: “именно сейчас назрел тот момент, когда ощущается полная необходимость проводить усиленную оперативную работу для того, чтобы закрепить главенствующую роль над церковью нашей обновленческой ячейки” [7, 96].

В декабре 1924 г. спокойствие властей нарушил секретарь епархиального управления, убеждённый обновленец, протоиерей Александр Поникаров. 15 декабря, во время регистрации уставов епархиальных викариатств, он заявил, что “епархиальное управление никому из высших духовных органов в настоящее время не подчиняется и в соответствии с этим в таких же отношениях состоят викарные церковные управления по отношению к епархиальному управлению” [9, 64-64об.]. Это означало, что епархия и её викарии находятся в состоянии канонической автономии. Постановление патриарха Тихона от 20 ноября 1920 г. допускало это, но в исключительных случаях. Местные чиновники поняли, что они выпустили ситуацию из-под контроля и отказали в регистрации уставов викариатств [9, 64-64об.]. Через пару дней ГПУ и губернский административный отдел потребовали провести епархиальный съезд духовенства и мирян 29-31 декабря 1924 г. [9, 43-44]

С 17 декабря по 30 декабря под председательством епископа Полонского Максима (Руберовского) проходил епархиальный съезд (присутствовало 64 делегата). На нём разгорелись жаркие юрисдикционные споры о том, кому подчинится епархия: каноническому Экзарху Украины или раскольническому Синоду в Харькове? 30 декабря 1924 г. съезд принял постановление: “признать Всеукраинский Священный Синод” [10, 46]. Преосвященные Максим (Руберовский), Леонтий (Матусевич), пять иереев и двое мирян выразили своё несогласие и покинули съезд.

26 января 1925 г. Максим (Руберовский) подал заявку о самостоятельном управлении приходами, признающими его [11, 54]. Это означало, что епархия раскололась.

Синодальное епархиальное управление объявило о своём подчинении преосвященному Аверкию и 9 февраля провело переговоры с владыкой Максимом. Но обе стороны остались на своих позициях [12, 61-62об.]. Тогда члены епархиального управления заявили, что, если один из викарных епископов не возглавит их, то они самороспустятся. Вскоре управление возглавил епископ Староконстантиновский Иаков (Немоловский). Он отпечатал в типографии обращение к “Православному духовенству и верующим Волынской епархии”, в котором всю вину за раскол епархии возложил на епископов Максима (Руберовского) и Леонтия (Матусевича) [13, 34-40об.; 146 55-56об.].

30 апреля 1925 г. в Житомир вернулся епископ Аверкий [13, 34-40об.; 12, 55-56об.]. И тут же выразил своё недоверие “синодалам”. Однако владыка продолжил свою тактику неафиширования своей истинной позиции и ожидания [9, 94-94об.]. Он не благословил делегатов от Волынской епархии на участие в работе Всеукраинского обновленческого собора, состоявшегося 17-27 мая 1925 г. в Харькове, где была провозглашена автокефалия Украинской церкви. В октябре 1925 г. обновленческий собор в Москве признал автокефалию Украинской церкви. Последнее свидетельствовало о неканоничности харьковского Синода. В этом же месяце епископ Аверкий заявил членам епархиального управления о категорическом отказе подчиняться обновленческому Синоду [12, 84]. Староконстантиновское и Новоград-Волыньское викариатство ушли в раскол, Полонское, Коростенское и Житомирское признали канонического Экзарха Украины.

23 ноября 1925 г. обновленческий Синод в Харькове назначил Белоцерковского епископа Павла на Житомирскую кафедру [12, 86-86об.]. С точки зрения канонов и христианкой морали в документе идёт речь о захвате епархиального управления при живом правящем епископе. Православные житомиряне, понимая, что многие миряне и священники отколовшихся викариатств не знают, что они подчиняются раскольникам, повели пропаганду в отколовшихся викариатствах против “синодалов”. Из-под ног раскольников стала уходить почва. Тогда они предложили Синоду провести избрание епископа Павла епархиальным съездом. В противном случае произойдёт разделение верующих, “какое существует в Ж-ре” [12, 85]. 26 февраля 1926 г. синодальный епархиальный съезд избрал на Волыньскую кафедру епископа Павла. Епископ Аверкий отклонил предложение вернуться в их юрисдикцию [14, 11].

К сожалению, мы не располагаем необходимыми документами для того, чтобы описать, каким образом епископу Павлу удалось захватить Вольнскую кафедру. Нам только известно, что в мае власти передали “синодалам” кафедральный собор г. Житомира [15, 13], что сопровождалась скандалами и дракой. Репрессиям подверглись некоторые сподвижники епископа Аверкия. Его же самого арестовали 19 октября 1926 г. в окружном отделении ГПУ. 7 января 1927 г. он был отправлен в ссылку [16].

Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод: советские органы власти Вольнской губернии с 1922 по 1926 гг. принуждали Вольнскую епархию принять принципы реформирования церкви обновленческой группы “Живая церковь”. Разделяя епархию на партийные группировки, спровоцировали в ней юрисдикционные конфликты, что привело к расколу Вольнской епархии. Предположительно с мая месяца 1924 по январь 1925 гг. епархия и её викариатства находились в канонической автономии.

Примечания

1. ГАЖО. — Ф. П-2. — Оп. 1. — Д. 152.
2. ЦГАВО Украины. — Ф. 5. — Оп. 1. — Д. 2266.
3. Там же. — Д. 2186.
4. *Левитин-Краснов А., Шавров В.* Очерки по истории русской церковной смуты. — М., 1996.
5. Обновленческий раскол / Сост. И.В. Соловьёв. — М., 2002.
6. Червоний терор проти духовенства і віруючих на Східній Волині (Житомирщині) у 20–30-х роках ХХ ст. Архівні документи та матеріали / Упоряд. С.І. Жилюк. — Рівне, 2003.
7. ГАЖО. — Ф. П-2. — Оп. 1. — Д. 154.
8. ЦГАВО Украины. — Ф. 5. — Оп. 2. — Д. 198.
9. ЦГИАК Украины. — Ф. 2227. — Оп. 1. — Д. 392.
10. ГАЖО. — Ф. Р-5013. — Д. 2251-п.
11. ЦГАВО Украины. — Ф. 5. — Оп. 1. — Д. 231.
12. ЦГИАК Украины. — Ф. 2227. — Оп. 1. — Д. 396.
13. ЦГАВО Украины. — Ф. 5. — Оп. 2. — Д. 1100.
14. Тихоновці и Житомир на Волині // Український православний благовісник. — 1926. — № 8. — 19 квітня.
15. Житомир, 11 июня 1926 г. // Український православний благовісник. — 1926. — № 15.
16. Справка СБУ в Житомирской обл. — 30 ноября 1995 г. — № 10/28854-П.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекtonіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіальні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Країня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіального і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Волынской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової
Макет обкладинки
Л. Демірської
Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:
01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 280-46-48
E-mail: lavra5@adsl.com.ua
www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.
Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Кралеvecь С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008